

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЁШЛАРНИНГ ЎРНИ

Ориф Шукуров

ЖДПУ мустақил изланувчиси

Комил Холмуродов

Мустақил изланувчи

Аннотация: Мақолада сўнгги йилларда барча соҳалар каби иқтисодиёт соҳасига ҳам ёшларни кенг жалб қилиш, бу борада қабул қилинаётган Фармон ва қарорлар ва бу йўналишда олиб борилаётган ислохотлар, иқтисодиётимизни янада ривожлантириш борасида ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларни қизиқишлари ва дунёқарашларидан келиб чиқиб касб-ҳунарга йўналтириш, тадбиркорликка кенг жалб этиш, “Ўзбекистон-2030” стратегиясининг “Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили”да бажарилиши лозим бўлган устувор вазифалар юзасидан маълумотлар берилади.

Калит сўзлар: Ёшлар, иқтисодиёт, инвестицияларни жалб қилиш, аҳоли даромадлари.

Ҳозирда Ўзбекистон аҳолисининг 60 фоизидан ортиғини ёшлар ташкил қилади. Шундай экан Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан янада ривожланишида ёшларнинг ҳам ўрни беқиёс ҳисобланади. Президентимизнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти сифатида биринчи имзолаган қонун ҳужжати – 2016 йил 14 сентябридаги “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонун эканида ҳам рамзий аҳамият касб этади. Бинобарин, аҳолисининг яримидан кўпроғи ёшлардан иборат бўлган мамлакатда ёшларга оид давлат сиёсатини изчил амалга ошириш, ёш авлодни ҳар томонлама етук ва баркамол, интеллектуал салоҳиятли, ўз қатъий позициясига эга, Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотларга бефарқ бўлмаган, юртнинг эртанги муносиб келажаги учун дахлдорлик ҳисси билан яшайдиган, мақсадга интилувчан, ватанпарвар, серғайрат, садоқатли, комил шахслар сифатида тарбиялаш Янги Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий янада ривожланишига, дунёнинг энг ривожланган давлатлари сафидан ўрин олишининг муҳим омили ҳисобланади.

Бу борада “Ўзбекистон-2030” стратегиясининг “Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили”да бажарилиши лозим бўлган устувор вазифалар белгилаб берилиши ёшлар орасида бизнесни ривожлантириш, Бизнес билан шуғулланишга қўшимча имкониятларни яратиш мақсадида қуйидагилар режалаштирилганлиги ҳам Янги Ўзбекистон иқтисодиётини

ривожлантиришда ёшларнинг ўрнига алоҳида эътибор қаратилганлигини кўриш мумкин.

Хусусан:

2024 йил 1 июлидан бошлаб нуфузли халқаро брендлар билан ишлаб чиқаришни бошлаётган корхоналарга:

- халқаро стандартларни жорий этиш ва экологик сертификатлаш харажатлари қоплаб берилади;

- нуфузли халқаро брендлар остида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар учун зарур бўлган барча хом ашёлар маҳаллийлаштириш даражасини камида 60 фоизга етказиш шarti билан божхона божидан озод этилади;

- нуфузли халқаро брендлардан жалб қилинган технолог, дизайнер, маркетинг каби мутахассислардан Ўзбекистон ҳудудида меҳнат фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи тасдиқнома берилганлиги учун тўловлар ундирилиши бекор қилинади;

- оилавий тадбиркорлик дастури доирасида ажратилаётган кредитларнинг камида 40 фоизини ёшлар тадбиркорлигини ривожлантиришга йўналтириш;

- 2024 йил 1 июнидан бошлаб республика босқичида саралашдан ўтган ҳар бир лойиҳага БХМнинг 1 000 бараваригача миқдордаги имтиёзли кредитлар ажратилишини назарда тутувчи “Ёш тадбиркор” танловларини ўтказиш амалиётини йўлга қўйиш;

-“Ёшлар дафтари” жамғармаси маблағларини ёшларни чет тиллари ва касб-хунарга ўқитиш мақсадларига йўналтириш;

- ёшларни замонавий касбларга ўқитиш бўйича “Устоз” махсус платформасини ишга тушириш, у орқали дастлабки босқичда мазкур платформа орқали 250 минг нафар ёшлар қамраб олиниши таъминланади;

- ёш хотин-қизларни замонавий касбларга ўргатиш учун “Қизлар академияси” платформасини ишга тушириш;

- “Бизнесни қўллаб-қувватлаш дастури” доирасида 2024 йил якунига қадар комплекс қўллаб-қувватлаш чора-тадбирларини амалга ошириш орқали 2 млн аҳолини бизнесга жалб қилиш ва янги иш ўринларини яратиш орқали 5 млн аҳолининг бандлигини таъминлаш учун зарур шароитлар яратилиши белгилаб берилиб, ижрога қаратилганлиги ҳам юқоридаги фикрларимиз тасдиғи ҳисобланади.

Шунингдек, **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон “Ўзбекистон — 2030” стратегиясида** бир қанча устувор вазифалар белгилаб олинди:

-Барча умумий ўрта таълим муассасаларида касб-хуналарга ўргатиш курсларини жорий этиш;

-Келгуси беш йилда нодавлат умумий ўрта таълим ташкилотлари фаолиятини йўлга қўйиш учун 1 триллион сўм миқдорда имтиёзли кредитлар ажратиш;

-Илмий, амалий, инновацион ва стартап лойиҳаларни молиялаштириш бўйича йиллик танловлар сонини 20 тага етказиш;

-Ўзбекистон Глобал Инновацион Индексда Топ-50 талик мамлакатлар рўйхатига киришини таъминлаш;

- Ички ва ташқи бозорларда тижоратлаштириш натижасида яратиладиган янги инновацион ишланмалар сонини 2 бараварга ошириш каби масалалар айнан таълимни ривожлантириш, ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш орқали мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ривожланишини асосий мақсадларга айлантириш шулар жумласидандир.

Бундан ташқари ҳар бир маҳаллада маҳалла еттилиги ташкил этилиб, янги тизим яратиб берилди. Ушбу тизим ҳам Янги Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг асосий бўғини бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир.

Хусусан, маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчиси лавозими ташкил этилганлиги ҳам маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, фуқароларни ўз-ўзини банд қилиш, касб-ҳунарга йўналтириш, микро лойиҳалар ташкил этиш, инвестицияларни жалб қилиш ва саноатни ривожлантириш орқали маҳалланинг ижтимоий-иқтисодий барқарорлигини оширишга хизмат қилмоқда.

Хулоса ўрнида шуни айтиб ўтиш лозимки Янги Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда ёшларнинг ўрни бекиёсдир. Шундай экан ушбу йўналишда ёшлар ҳам ўз устида тинимсиз ишлаши, замон билан ҳамнафас равишда ўз стартап лойиҳаларини таклиф этиб, иқтисодиётимиз ривожини учун инвестицияларни жалб қилиш орқали Ўзбекистонни Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиш йўлида амалга ошираётган сай-ҳаракатларига ҳисса қўшишлари ва Янги Ўзбекистон иқтисодиётини янада ривожлантиришга қўмакчи бўлишлари лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш. “Ўзбекистон – 2030” стратегияси. ПФ-158-сон 11.09.2023
2. **Қуроноф М. Миллий тарбия ва ёшлар. 2016**
3. Мирзиёев Ш. “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини “Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. 23 Фев. 2024 й.
4. Мирзиёев Ш. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи. 2017 йил 19 сентябрь. Нью-Йорк шаҳри.